

ХАЛҚАРО АЛОҚАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ҲАРБИЙ ДИПЛОМАТИЯНИНГ АҲАМИЯТИ: ХИТОЙ ВА ФРАНЦИЯ ДАВЛАТЛАРИ МИСОЛИДА

Мирзаев Хуршед Тошқулович

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги офицери,
Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733792>

Ҳозирги халқаро муносабатлар тизими геосиёсий рақобатнинг кучайиши, янги технологияларнинг жадал ривожланиши, трансмиллий таҳдидлар ва глобал хавфсизлик муаммоларининг мураккаблашуви билан тавсифланади. Бундай шароитда ҳарбий-дипломатик хизматлар давлат ташқи сиёсатидаги энг муҳим воситалардан бирига айланмоқда.

Замонавий ҳарбий-дипломатик хизматлар хорижий давлатлардаги элчихоналар қошидаги мудофаа атташелари тармоғи, мудофаа ҳамкорлиги бўлимлари ва ҳарбий ёрдам алоқаларини юритувчи идоралар сифатида ўз фаолиятини ташкиллаштирмоқда. Ушбу хизматлар ҳарбий ҳамкорлик, қўшма машқлар, ҳарбий таълим алмашинуви, гуманитар тадбирлар ва стратегик мулоқот каби йўналишлар орқали давлатнинг миллий манфаатларини илгари суради. [1]

Шу сабабдан ҳозирги кунда етакчи ҳарбий-дипломатик хизматлар тажрибасини ўрганиш ва уларнинг фаолиятини таҳлил қилиш **долзарб мавзулардан** бири ҳисобланмоқда.

Замонавий ҳарбий дипломатиянинг назарий ва амалий хусусиятларини аниқлаш мақсадида Хитой Халқ Республикаси ва Франция ҳарбий дипломатияси тадқиқот давомида қиёсий таҳлил қилинди. Мазкур давлатлар ҳарбий-сиёсий салоҳияти, минтақавий ёки глобал таъсир доираси, институционал тузилмаси ҳамда ҳарбий дипломатия моделларининг ўзаро фарқланиши сабабли ўрганиш объекти сифатида танланди. Беш мезон асосида қиёсий таҳлил амалга оширилди: институционал тузилма, географик қамров, асосий инструментлар, ҳарбий-техник ҳамкорлик ва стратегик таъсир имконияти.

Хитой Халқ Республикаси ҳарбий дипломатияси

Хитой Халқ Республикаси ҳарбий дипломатияси марказлашган бошқарув, иқтисодий лойиҳалар билан боғланган хавфсизлик ҳамкорлиги ва минтақавий таъсирни босқичма-босқич кенгайтириш хусусиятига эга.

Сўнгги йигирма йил ичида мазкур давлатнинг ҳарбий дипломатик муносабатлари жадаллик билан кенгайишда давом этмоқда. Бугунги кунда Хитой **100** дан ортик мамлакатда ҳарбий атташеларга эга бўлиб, Осиё, Африка, Лотин Америкаси, Европа ва Яқин Шарқда ўз таъсир доирасини кучайтирмоқда.

Хитой ҳарбий дипломатияси институционал жиҳатдан марказлашган бошқарув тизимига эга бўлиб, асосий элементлари қуйидагилардан иборат.

Биринчидан, Марказий Ҳарбий Комиссия (МХК) Хитойдаги энг олий ҳарбий-сиёсий орган ҳисобланиб, қуролли кучлар фаолияти ва халқаро ҳарбий ҳамкорликнинг стратегик йўналишларини белгилаб беради. Мазкур орган Хитой ҳарбий

дипломатиясининг умумий концептуал асосларини шакллантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. [2]

Иккинчидан, Миллий Мудофаа вазирлиги (ММВ) ташқи ҳарбий муносабатларни мувофиқлаштириш, расмий ташрифлар ва музокараларни ўтказиш ҳамда ҳарбий ҳамкорлик дастурларини амалга ошириш учун масъулдир. [2]

Учинчидан, Халқ озодлик армиясининг (ХОА) ҳарбий атташелари хорижий мамлакатлардаги элчихоналарда жойлашган бўлиб, ҳарбий-сиёсий вазиятни таҳлил қилиш, ахборот тўплаш, икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш ва миллий мудофаа манфаатларини илгари суриш каби вазифаларни бажаради. [3]

Тўртинчидан, Хитой Халқ озодлик армиясининг турли тармоқлари, жумладан қуруқликдаги қўшинлар, денгиз, ҳаво кучлари, ракета қўшинлари ва стратегик қўллаб-қувватлаш кучлари халқаро ҳарбий ҳамкорлик, қўшма машғулотлар ва гуманитар операцияларда иштирок этиш орқали ҳарбий дипломатияни амалга оширишда бевосита ўз ҳиссасини қўшади. [4]

Хитойнинг ҳарбий дипломатларни тайёрлаш тизими марказлашган ва юқори даражадаги профессионал хусусиятларга эга. Бу борада Миллий мудофаа университети, Хитой халқ озодлик армиясининг чет тиллар институти ва атташе лавозимига ихтисослашган тайёрлов дастурлари муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу ўқув муассасаларида ҳарбий стратегия, халқаро хавфсизлик, ташқи сиёсат, ҳарбий разведка, чет тиллари (инглиз, рус, араб, француз ва бошқа тиллар), дипломатик протокол, мезбон давлатнинг сиёсий ва маданий жиҳатлари, халқаро ҳуқуқ нормалари, стратегик коммуникация ҳамда контрразведка тадбирлари ўзлаштирилади. [5]

Франция мудофаа дипломатик тармоғи

Франция мудофаа дипломатияси интеграциялашган модел сифатида тавсифланади. Мудофаа дипломатияси давлатнинг стратегик ва хавфсизлик манфаатларини илгари суриш мақсадида ташқи сиёсий воситалар билан бир қаторда ҳарбий, мудофаа ва институционал ҳамкорлик механизмларидан комплекс тарзда фойдаланишни англатади. Замонавий босқичда бу фаолият фақат ҳарбий операциялар билан чекланмайди, балки мудофаа сиёсати бўйича мулоқот, ҳарбий ҳамкорлик, таълим ва тайёргарлик дастурлари, стратегик таҳлил, қурол-яроғ соҳаси ҳамкорлиги ҳамда таъсир ўтказиш сиёсатини ҳам қамраб олмақда. [6]

Франция мудофаа дипломатиясининг институционал асосини Мудофаа вазирлиги таркибига кирувчи Халқаро муносабатлар ва стратегия бош бошқармаси (Direction générale des relations internationales et de la stratégie – DGRIS) ташкил этади. Мамлакатнинг хорижий давлатлардаги элчихоналари қошидаги жами **90** дан зиёд доимий мудофаа миссияси мавжуд бўлиб, бундан ташқари муқимий қўнимга эга бўлмаган аккредитация қилинган ҳарбий атташелар ҳам мавжуд. Улар билан ҳисоблаганда француз ҳарбий дипломатлари 150-160 дан зиёд мамлакатлар билан ҳарбий-дўстона муносабатларни илгари сурмоқда. [7]

Шунингдек, Франция НАТО, Европа Иттифоқи ва БМТ каби халқаро ташкилотлар доирасида ҳам фаол иштирок этиб, кўп томонлама ҳарбий дипломатияни амалга оширади. Хусусан, БМТ тинчликпарварлик миссияларида Франция доимий иштирок этмоқда. [8]

Француз мудофаа дипломатиясининг ўзига хос хусусиятларидан бири унинг фуқаролик дипломатияси, хусусан мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги қошидаги **Хавфсизлик ва мудофаа ҳамкорлиги дирекцияси** (Direction de la coopération de sécurité et de défense – DCSD) билан юқори даражада интеграциялашганидир. DCSD орқали ички

хавфсизлик, полиция тайёргарлиги, ҳарбий тайёргарлик ва фавқулодда вазиятлар соҳасида халқаро ҳамкорлик амалга оширилади. [7]

Мудофаа ва Ташқи ишлар вазирликлари ўртасидаги институционал ҳамкорлик ҳарбий ва фуқаролик дипломатияси ўртасидаги узвий боғлиқликни таъминлайди. Мазкур ҳолат эса Франциянинг ташқи сиёсатини комплекс ва мувофиқлаштирилган ҳолда амалга ошириш имконини яратади ҳамда мазкур моделни кўплаб давлатлар учун самарали тажриба сифатида намоён қилмоқда. [7]

Француз расмий очик манбалари маълумотлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, мамлакат мудофаа дипломатияси бир нечта устувор вазифаларни амалга оширмоқда.

Биринчи навбатда, мудофаа сиёсати бўйича **стратегик мулоқотни таъминлаш**. Бу соҳада мамлакат ҳарбий атташелари НАТО, Европа Иттифоқи ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти каби кўп томонлама институтлар доирасида ва кўплаб давлатлар билан хавфсизлик ҳамда мудофаа сиёсатини мувофиқлаштиришга қаратилган мулоқотларда фаол иштирок этиб келмоқда. [9]

Иккинчидан, мудофаа дипломатияси мамлакат мудофаа саноатини халқаро бозорларда илгари суришнинг муҳим воситаси сифатида хизмат қилмоқда. Ҳарбий атташелар хорижда француз қурол-яроғлари ва ҳарбий техникаларининг рақобатбардошлигини таъминлаш мақсадида кўргазмалар, тақдимотлар ва музокараларни ташкил этади. Жумладан, Франциянинг “Euronaval” ва “Eurosatory” каби йирик халқаро ҳарбий кўргазмалари орқали кўплаб мамлакатлар билан ҳарбий-техник ҳамкорлик ва савдо шартномалари йўлга қўйилади. [10]

Француз мудофаа дипломатиясининг муҳим функцияларидан яна бири **халқаро ҳарбий ҳамкорликни ривожлантириш** билан ифодаланмоқда. Франция нафақат хавфсизлик масалаларида ҳамкорликни йўлга қўяди, балки ҳарбий таълим, кадрларни тайёрлаш ва малака ошириш дастурлари воситасида Яқин Шарқ, Африка, Осиё давлатлари ва НАТОга аъзо мамлакатлар билан институционал алоқаларни ташкиллаштиради. [9]

Мазкур давлатлар ҳарбий дипломатиясининг қиёсий ва тизимли таҳлили Хитой иқтисодий-ҳарбий синтезга асосланган моделни қўллаётган бўлса, Франция интеграциялашган (фуқаролик + ҳарбий) моделни намоён қилаётганлиги тадқиқот натижасида аниқланди.

Хулоса қилиб айтганда, замонавий халқаро муносабатлар тизимида ҳарбий дипломатия мамлакат ташқи сиёсатининг муҳим ва кўп функцияли инструменти сифатида намоён бўлмоқда. Унинг мазмуни ҳар бир давлатнинг геосиёсий манфаатлари, ҳарбий-иқтисодий имкониятлари, институционал салоҳияти ва хавфсизлик муҳити билан белгиланади. Шу сабабли ҳарбий-дипломатик хизматларни қиёсий ўрганиш нафақат мамлакатлар ўртасидаги фарқларни, балки халқаро хавфсизлик тизимидаги умумий трансформация жараёнларини ҳам очиб бериш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Уиллард Ж.Е. Милитарй Дипломасй: Ан Ессентиал Тоол оф Форейгн Полисй ат тхе Тхеатер Стратегис Левел. – Кансас: Счоол оф Адвансед Милитарй Студиеc, 2006. - пп. 23-27.
2. Министрий оф Натионал Дефенсе оф тхе Пеоплеъc Републиc оф Чина. Law оф тхе Пеоплеъc Републиc оф Чина он Натионал Дефенсе. Но. 67. Чаптер ИИ, Артислес 11, 15. – УРЛ: [хтп://енг.мод.гов.сн/2025хб/М/Л_251592/16415117.хтмл](http://енг.мод.гов.сн/2025хб/М/Л_251592/16415117.хтмл) (мурожаат санаси: 14.10.2025).
3. Стате Соунсил оф тхе ПРС. Чинаъc Натионал Дефенсе ин тхе New Era. – Фирст Едитион. – Беижинг, Жулий 2019. – П. 8–12.
4. Уутхнов Ж., Баугхман М. Селестиве Енгагементс: Чинесе Навал Дипломасй анд У.С.-Чина Сомпетитион // Навал Вар Соллеге Ревиеу. – 2023. – Вол. 76. – Но. 1. – Артисле 6. – П. 11–17.
5. СИПРИ. Чинаъc Милитарй Сооператион анд Глобал Сесуритй. – Стокхолм: СИПРИ, 2023. – П. 3–15.
6. Соттей А., Форстер А. Решапинг Дефенсе Дипломасй: New Rolес фор Милитарй Сооператион анд Ассистансе. Аделпхи Папер 365. – Охфорд: Охфорд Университй Пресс, 2004. – П. 12–16.
7. ДГРИС. Тхе Еар 2024 Хас Провен то Бе Верй Бусй фор тхе ДГРИС. Вхат До Ёу Таке Авай фром Ит? // Аннуал Репорт 2024. – П. 4–21.
8. Ване Е.-Г., Уиллиамс П.Д., Кихара-Хунт А. Тхе Футуре оф Пеасекеепинг, New Моделс, анд Релатед Сапабилитиес. – New Ёрк: Унитед Натионс Департмент оф Пеасе Оператионс, 2024. – УРЛ: [хтпс://пеасекеепинг.ун.орг](https://пеасекеепинг.ун.орг) (мурожаат санаси: 10.2024).
9. Унитед Натионс. Репорт оф тхе Спесиал Соммитее он Пеасекеепинг Оператионс. Генерал Ассемблй Оффисиал Ресордс. Севентй-еигхтх Сессион. Супплемент Но. 19. – New Ёрк, 19 Фебруарй – 15 Марч 2024. – П. 3–11.
10. Министере дес армеес ет дес ансиенс сомбаттантс. Репорт то Парлиамент он Франсеъc Армс Ехпортс. – Парис, 2023. – П. 10–24.